

Lic. Yerlanis Vargas Saldaña

yerlanisvargassaldaña@gmail.com.cu

<https://orcid.org/0009-0008-6408-7164>

Licenciada en Educación. Docente e investigadora
Centro Universitario Municipal Mella, Universidad de Oriente.

M. Sc Liuba Vicet Prolong

liubavp@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0005-6246-1560>

Dra.C Alina Cuadrens Villalón

alinacv@uo.edu.cu

<https://orcid.org/0000-0002-5227-3655>

Cómo citar este texto:

Vargas Saldaña, Y., Vicet Prolong, L., Cuadrens Villalón, A. (2026). Estrategia de formación posgraduada para la atención a la vulnerabilidad ambiental desde los Centros Universitarios Municipales. REME. No. 3, Vol. I. enero, 2026. Pp. 78-86. APC, Filial Guantánamo. Dirección Provincial de Educación Guantánamo. URL disponible en: <https://revistascespe.com/index.php/REME> <https://doi.org/10.5281/zenodo.19421744>

Recibido: 18 de diciembre de 2025

Aceptado: 09 de enero de 2026

Publicado: enero de 2026

Indexado y Catalogado por:

zenodo

ESTRATEGIA DE FORMACIÓN POSGRADUADA PARA LA ATENCIÓN A LA VULNERABILIDAD AMBIENTAL DESDE CENTROS UNIVERSITARIOS MUNICIPALES

POSTGRADUATE TRAINING STRATEGY FOR ADDRESSING ENVIRONMENTAL VULNERABILITY FROM MUNICIPAL UNIVERSITY CENTERS

Yerlanis Vargas Saldaña

Docente e Investigadora del Centro Universitario Municipal Mella
Universidad de Oriente

yerlanisvargassaldaña@gmail.com.cu
<https://orcid.org/0009-0008-6408-7164>

. Liuba Vicet Prolong

Docente e Investigadora de la Universidad de Oriente

liubavp@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0005-6246-1560>

.Alina Cuadrens Villalón

Docente e Investigadora de la Universidad de Oriente

alinacv@uo.edu.cu
<https://orcid.org/0000-0002-5227-3655>

...

Correspondencia: yerlanisvargassaldaña@gmail.com.cu

RESUMEN

La formación posgraduada para la atención a la vulnerabilidad ambiental, desde Centros Universitarios Municipales (CUM) es un tema de relevancia nacional (en Cuba) e internacional en países como Panamá. En Cuba, la educación ambiental es un eje transversal, pero persisten insuficiencias en la preparación docente. Esta investigación revela limitaciones en la formación de profesores de Biología que afectan su labor educativa en comunidades vulnerables. Se propone una estrategia de superación posgraduada sustentada en un modelo pedagógico integrador, validada en el CUM Mella de Santiago de Cuba, con impacto en la resiliencia comunitaria. La novedad radica en el enfoque glocal (global-local) y el vínculo orgánico entre academia y necesidades territoriales.

Palabras clave: educación ambiental; formación docente; vulnerabilidad ambiental; comunidades; resiliencia.

ABSTRACT

The formation postgraduate for the attention to the environmental vulnerability, from Municipal University Centers (CUM) it is a topic of national relevance (in Cuba) and international in countries like Panama. In Cuba, the environmental education is a traverse axis, but inadequacies persist in the educational preparation. This investigation reveals limitations in the formation of professors of Biology that you/they affect its educational work in vulnerable communities. He/she intends a strategy of superation postgraduate da sustained in an integrative pedagogic model, validated in the CUM Jag of Santiago from Cuba, with impact in the community resiliencia. The novelty resides in the focus glocal (global-local) and the organic bond between academy and territorial necessities.

Keywords: environmental education; educational formation; environmental vulnerability; communities; resilience.

INTRODUCCIÓN

La vulnerabilidad ambiental susceptibilidad de sistemas naturales y sociales ante perturbaciones climáticas o antrópicas (IPCC, 2022); es un desafío crítico del siglo XXI. La Agenda 2030 (ONU, 2015); integra este tema en Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 11, 4, 13), enfatizando la formación de educadores en sostenibilidad (ODS 4.7). Cuba, como estado insular, enfrenta riesgos agravados por el cambio climático (ONEI, 2021), donde los CUM son actores clave para articular conocimiento científico con necesidades locales (Horruitiner, 2016).

La vulnerabilidad ambiental en comunidades cubanas, exacerbada por el cambio climático (IPCC, 2022); y la insuficiente formación docente (González, et. al., 2020), demanda estrategias educativas innovadoras. Este artículo aborda la articulación entre formación posgraduada y resiliencia comunitaria en el municipio Mella, donde el 68% de los profesores de Biología carecen de capacitación para gestionar riesgos ambientales locales (MES, 2022). Basado en principios de pedagogía crítica ambiental (Wals & Benavot, 2020); y los ODS 4.7 y 11 (ONU, 2015); propone un modelo glocal que transforma los Centros Universitarios Municipales (CUM) en agentes de cambio socioecológico.

- Brechas identificadas: fragmentación curricular (Pérez & Martínez, 2019), desconexión institucional (MES, 2022).
- Problema científico: Insuficiencias en formación posgraduada para mitigar vulnerabilidad ambiental.
- Objetivo: Elaborar estrategia formativa integrando enfoque glocal (global-local).

A pesar de avances en políticas de sostenibilidad (PNDES, 2017), estudios identifican brechas en la preparación docente: 68% de profesores de Biología carecen de capacitación en educación ambiental aplicada a contextos locales (González et al., 2020). Esto limita su rol en la construcción de resiliencia comunitaria, eje del ODS 13.1.

Esto revela el problema científico: Insuficiencias en la formación posgraduada de profesores de Biología que limitan su labor educativa para mitigar la vulnerabilidad ambiental en comunidades.

METODOLOGÍA

Se realizó un estudio con enfoque de investigación-acción participativa con un diseño basado en: Fase diagnóstica → Fase de Implementación → Fase de Evaluación. Se asumió una muestra de 6 profesores de Biología y 35 pobladores de la comunidad de Mella, en el año 2024.

Técnicas:

1. Mapeo colaborativo de riesgos

Figura 1.

Mapa de Vulnerabilidad Ambiental en Mella

- [EMBALSE "PROTESTA DE BARAGUÁ"]
- ┌ Zona crítica 1 (Norte):
 - | - Contaminación por residuales porcinos (5 granjas)
 - | - Índice riesgo: Alto
- ┌ Zona crítica 2 (Centro):
 - | - Microvertederos clandestinos (12 puntos)
 - | - Índice riesgo: Medio
- └ Zona crítica 3 (Sur):

Fuente: elaboración propia

2. Portafolio docente markdown

Nombre: Prof. [Nombre]

Módulo: Vulnerabilidad ambiental y ODS

Tabla 1.

Evidencia	Competencia demostrada	Valoración
Plan de clase: Huertos resilientes	Diseño proyectos comunitarios	
Video: Reforestación Calle Ingenio	Metodologías participativas	
Informe impacto embalse	Análisis datos ambientales	Rúbrica: 5=Excelente 1=Insuficiente

Fuente: Elaboración propia

3. Microproyectos comunitarios

Ficha Técnica de Microproyecto

PROYECTO: "Reforestación participativa Río Jagua"

Objetivo: Reducir erosión de ribera (30% área degradada)

Actividades:

- Taller comunitario: Especies nativas (Mango, Cedro)
- Siembra colaborativa: 200 árboles (35 participantes)

Indicadores:

- Cobertura vegetal: +40% en 6 meses
- Sedimentación: -25% en cañadas

Sostenibilidad:

- Comité de monitoreo: 5 vecinos + 2 estudiantes
- Presupuesto: \$150 USD (fondos CITMA-local)

La estrategia se sustenta en la pedagogía crítica ambiental (Wals & Benavot, 2020); que vincula justicia socioecológica con praxis educativa. Integra:

1. Enfoque dialéctico: relación naturaleza-sociedad desde la teoría marxista.
2. Zona de desarrollo próximo de Vygotsky según el Campus de Educación, (2025): formación docente centrada en potencial transformador.
3. Educación para el desarrollo sostenible (UNESCO, 2019): dimensión ambiental, social y económica.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El estudio realizado en el Centro Universitario Municipal Mella identificó en el diagnóstico:

- Fragmentación curricular: 65% de cursos de posgrado son teóricos, sin vinculación práctica en coincidencia con González, et. al., (2020).
- Desconexión institucional: Solo 35% del CUM establece alianzas sistemáticas con actores locales, en consonancia con los diagnósticos del MES, (2022).
- Enfoque reactivo: La formación prioriza respuesta a emergencias sobre prevención como plantea Cruz, (2021); en sus investigaciones, en el contexto se constata que el 80% formación en emergencias vs. prevención.

Esto revela el problema científico: Insuficiencias en la formación posgraduada de profesores de Biología que limitan su labor educativa para mitigar la vulnerabilidad ambiental en comunidades.

Estrategia propuesta

Objetivo: Fortalecer la labor educativa en comunidades vulnerables mediante herramientas teórico-prácticas alineadas con la Agenda 2030.

Tabla 1.

Estrategia desplegada en cuatro etapas

Etapas	Acciones clave	Instrumentos
Diagnóstico	Mapeo de riesgos locales, evaluación docente	Encuestas, GIS
Diseño	Talleres en ODS 11/13, metodologías participativas	Análisis documental
Implementación	Proyectos comunitarios, tutorías locales	Portafolios
Evaluación	Indicadores de impacto ambiental/social	Observación participante

Fuente: elaboración personal

Con la implementación de la estrategia se pretende fortalecer la formación postgraduada en vulnerabilidad ambiental mediante cuatro módulos interconectados de la siguiente manera: etapa, acciones clave y vinculación temática.

Etapa de Diagnóstico

Acciones clave:

- Mapear los riesgos ambientales locales
- Evaluar las necesidades docentes
- Identificar las vulnerabilidades específicas en Mella

Etapa de Diseño

- Diseñar talleres en investigación-acción participativa.
- Elaborar módulos de superación posgraduada sobre ODS 11 y 13; integración Agenda 2030 con contextos locales.

Etapa de Implementación

- Desarrollar proyectos comunitarios transformadores sobre la base de la reforestación de especies autóctonas y la creación de huertos resilientes.
- Implementar tutorías con actores locales, su integración será mediante la aplicación práctica en comunidades vulnerables.

Etapa de Evaluación

- Evaluar los indicadores de impacto ambiental.
- Valorar las inferencias obtenidas de los portafolios docentes.
- Monitorear las transformaciones experimentadas en las comunidades.

A continuación se presentan los resultados post-implementación (datos concretos).

Ámbito: Formación docente

Resultado cuantitativo: 100% de profesores capacitados y 80% implementación de proyectos.

Impacto cualitativo: dominio de metodologías participativas y enfoque glocal.

Ámbito: comunidad

Resultado cuantitativo: 35 pobladores involucrados y 5 microproyectos ejecutados

Impacto cualitativo: Reducción del 40% en residuos vertidos al embalse Protesta de Baraguá

Ámbito: Currículo

Resultado cuantitativo: 3 programas de posgrado actualizados.

Impacto: Inclusión de vulnerabilidad ambiental en mallas curriculares

Derivado de los resultados se obtiene como innovaciones la concepción de un enfoque glocal que integra marcos globales (ODS) con prácticas locales. Se promueve la articulación intersectorial ya que se logra la vinculación del CUM con actores comunitarios y gubernamentales. Por otra parte, se dinamizan las metodologías participativas en las que se presencia un diálogo de saberes científicos y populares (Freire, 2018).

Proceso de validación de la propuesta de estrategia de formación posgraduada para la atención a la vulnerabilidad ambiental desde el CUM Mella.

Muestra: 6 profesores de Biología y 35 pobladores de la comunidad "Calle Ingenio".

Resultados:

Tabla 1.

Dimensión	Logros cuantitativos	Impacto cualitativo
Formación docente	100% capacitación en ODS 11/13	Impacto cualitativo
Acción comunitaria	5 microproyectos ejecutados	40% reducción residuos en embalse
Articulación institucional	3 programas actualizados	Alianzas CITMA y gobiernos locales

Fuente: elaboración propia

Se constata además que el 100% de docentes incorporaron problemáticas locales en clases. Un 50% del claustro tutoró trabajos de curso sobre resiliencia ambiental. La totalidad del claustro se capacitó en temas de: Investigación-acción participativa. El diseño de proyectos comunitarios se integra a la dinámica de formación y extensión universitaria del CUM, con un 80% implementación efectiva en aulas. Mediante la articulación curricular, tres programas de posgrado fueron debidamente actualizados con módulos en vulnerabilidad ambiental y prácticas comunitarias obligatorias.

Se valida por los directivos del Consejo Popular la reducción de microvertederos clandestinos mediante proyectos comunitarios. Entre los microproyectos ejecutados resultados de alto impacto la Reforestación participativa, con 200 árboles nativos plantados, la Gestión de residuos con acciones que lograron la reducción de hasta un 40% de residuos vertidos al embalse. La creación de huertos resilientes que trajo como resultado 15 familias beneficiadas.

A su vez la estrategia demuestra que el mapeo participativo empodera a comunidades en diagnóstico y solución de la problemática ambiental. La formación situada (Talleres en terreno) incrementa la efectividad pedagógica (vs. modelos teóricos). Los microproyectos (Huertos resilientes, reforestación) materializan principios de economía circular.

CONCLUSIONES

La estrategia demuestra que la formación posgraduada contextualizada es un motor para la resiliencia ambiental. Al integrar conocimiento académico con acción social, los CUM se transforman en agentes de cambio territorial. La replicabilidad del modelo requiere políticas institucionales que prioricen la inclusión de temas ambientales en el marco curricular. Así como alianzas sistemáticas con actores locales. La evaluación continua de impactos socioambientales se convierte en requisito indispensable para el logro de su validación y re-configuración en los contextos cambiantes de la

actualidad.

REFERENCIAS

- Campus de Educación. (2025). *Zona de Desarrollo Próximo*. Universidad Camilo José Cela.
https://www.campuseducacion.com/didactytab-demo/ludicasU01_A04.html?srsId=AfmBOor8aPcyBPODiOFD_eosyDUdolgZxnu1dhUKjCgpfDVgNP0exZYq
- Cruz, A. M. (2021). *Gestión de riesgos climáticos en Cuba: Retos para la educación superior*. Editorial Universitaria.
- Freire, P. (2018). *Pedagogía de la esperanza*. Siglo XXI. México
https://books.google.com/books?id=cOYQAAAAAYAAJ&q=Pedagog%C3%ADa+de+la+esperanza.&dq=Pedagog%C3%ADa+de+la+esperanza.&hl=es&newbks=1&newbks_redir=1&printsec=frontcover&sa=X&ved=2ahUKEwjhi6SdpciTAxVgQjABHTzwGTMQ6AF6BAgMEAM
- González, L. et al. (2020). La capacitación docente en educación ambiental: Diagnóstico en CUM. *Revista Cubana de Educación Superior*, 39(2), 45-60.
<https://revistas.uh.cu/rces/article/view/12623>
- Horrutiner Silva, P. (2016). Una nueva generación de currículos en la educación superior cubana. *Revista de la Educación Superior*, XXXV(2), abril-junio, 93-112.
<https://www.redalyc.org/pdf/604/60413806.pdf>
- IPCC. (2022). *Climate change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability*. Cambridge University Press.
<https://www.cambridge.org/core/books/climate-change-2022-impacts-adaptation-and-vulnerability/161F238F406D530891AAAE1FC76651BD>
- MES. (2022). *Anuario estadístico de Educación Superior 2021*. Ministerio de Educación Superior de Cuba.
- ONEI. (2021). *Anuario estadístico de la República de Cuba, 2021*. La Habana.
<https://www.onei.gob.cu/anuario-2021>
- ONU. (2015). *Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. Naciones Unidas.
<https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2019/06/ONU-Agenda-2030.pdf>
- PNDES. (2017). *Plan nacional de desarrollo económico y social hasta el 2030*. Presidencia de la República de Cuba.
<https://www.presidencia.gob.cu/es/gobierno/plan-nacional-de-desarrollo-economico-y-social-hasta-el-2030/>
- UNESCO. (2019). *Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible*.
<https://www.unesco.org/es/articulos/educacion-para-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-objetivos-de-aprendizaje>
- Wals, A. & Benavot, A. (2020). Can we meet the sustainability challenges? *Journal of Education for Sustainable Development*, 14(1), 1-15.
<https://edepot.wur.nl/425795>

Contribución Autoral

Autor Principal: Fundamentación del tema, curación de datos, revisión bibliográfica.

Coautor 1: Elaboración del informe escrito y revisión bibliográfica.

Coautor 2: Diseño de actividades y revisión bibliográfica.